

<https://jobertomartins.com/>

Avaliação Experimental da Utilização da Estratégia de Redes Ativas para o Suporte da Qualidade de Serviço no Contexto de Aplicações Multimídia

Paulo Henrique A. Vidal, Tatiana Aires Tavares, Joberto S. B. Martins
Universidade Salvador (UNIFACS) - NUPERC
Rua Ponciano de Oliveira, 126 - Rio Vermelho - 41950-275, Salvador, BA, Brasil
phvidal@gmail.com, {tati,joberto}@unifacs.br

JSMNet Networking and Technical Reviews
Vol. 7 - N° 1

Avaliação Experimental da Utilização da Estratégia de Redes Ativas para o Suporte da Qualidade de Serviço no Contexto de Aplicações Multimídia

Paulo Henrique A. Vidal, Tatiana Aires Tavares, Joberto S. B. Martins

Universidade Salvador (UNIFACS) - NUPERC

Rua Ponciano de Oliveira, 126 - Rio Vermelho - 41950-275, Salvador, BA, Brasil

phvidal@gmail.com, {tati.joberto}@unifacs.br

Abstract

The active networking paradigm corresponds to an initiative including projects, developments and implementations searching for a new communication concept/ paradigm allowing fast, safe and efficient communications. The basic target is to provide, among other features and services, the management and configuration of new and complex network services and equipments (backbones), supporting dynamically the quality of service (QoS) needs of the new multimedia applications, so often pointed as the trend in the web world. This paper evaluates experimentally and objectively the usability of a specific active networking implementation architecture (ANTS) focusing on the dynamic configuration of backbone routers for supporting QoS in a multimedia applications scenario. The paper describes the evaluated architecture, proposes two implementation scenarios and evaluates experimentally their use for dynamic routers configuration.

Resumo

O paradigma de redes ativas corresponde a uma iniciativa envolvendo diversos projetos, desenvolvimentos e implantações que buscam um novo conceito de comunicação permitindo comunicações rápidas, eficientes e seguras. Isso, de forma a permitir, dentre outras facilidade e serviços, a gerência e a configuração de novos serviços de rede e de equipamentos (*backbones*), complexos e de forma a suportar dinamicamente as necessidades, principalmente, de qualidade de serviço (QoS) das novas aplicações multimídia que tendem a ser uma forte tendência na web atual [16]. Este artigo avalia experimentalmente e de forma objetiva a viabilidade da utilização de uma determinada estratégia de

implantação do paradigma de redes ativas (ANTS) focando num alvo específico que vem a ser a configuração dinâmica de roteadores que, por sua vez, permitiria a implantação de facilidades de QoS com vistas ao suporte das aplicações multimídia em rede. O artigo descreve a arquitetura foco da avaliação, propõem dois cenários de utilização específicos para esta solução e avalia experimentalmente sua possível utilização para a configuração dinâmica de roteadores num cenário de rede com QoS.

1. Introdução

Hoje em dia, aplicações disponíveis em ambientes distribuídos utilizam-se cada vez mais de recursos sofisticados que visam tornar suas interfaces mais atrativas e interativas. Um dos recursos que tem sido muito utilizado nesse cenário são os recursos multimídia, em especial o vídeo. No entanto, essa agregação multimídia nas aplicações distribuídas impõe uma série de preocupações extras que devem ser consideradas para se garantir que os usuários tenham à disposição um serviço adequado. Essas preocupações impostas por essa “nova” geração de aplicações distribuídas extrapola a função básica do serviço de redes IP, ou seja, encaminhar e entregar pacotes aos seus destinos, pois impõe uma preocupação com aspectos como garantia de entrega e limites de tempo para concluir um determinado serviço.

No caso das aplicações que envolvem transmissão de vídeo, por exemplo, é necessário obedecer a limites restritos para o tempo de transferência, estes tipos de aplicações necessitam de um tratamento diferenciado para os pacotes na rede, de modo a atender os requisitos de qualidade de serviço nos roteadores.

Um dos principais problemas para garantir tratamento diferenciado para os pacotes é a falta de um modelo eficiente e, na medida do possível, uniforme de

gerenciamento. Tecnologias como a arquitetura DiffServ (*Differentiated Service Architecture*) [4], mesmo suportando um mecanismo rudimentar de configuração, no qual a operação de configuração de um roteador se resume, por exemplo, numa execução local de *scripts* pré-estabelecidos em momentos pré-determinados, necessitam de uma estratégia eficiente de gerência. Diversas abordagens e metodologias de gerência (baseadas no SNMP, configuração manual, outras) se mostram suficientes para um conjunto restrito de roteadores, mas se mostram ineficientes com configurações mais complexas envolvendo um número maior de equipamentos [8].

Como uma alternativa para esse problema das redes e da configuração de roteadores (dinâmica ou estática), pode-se lançar mão de um novo paradigma para criação rápida e de modo flexível de infraestruturas distribuídas, as Redes Ativas. Esse paradigma também viabiliza a configuração e o emprego de serviços de redes, protocolos e gerência. Pode-se entender então uma rede ativa como sendo, em resumo, uma rede “inteligente” que suporta alterações dinâmicas de seu comportamento [1] [7] [8] [9] [14].

Na literatura atual é possível encontrar diferentes soluções de implementação para redes ativas, um exemplo sendo a arquitetura ANTS (*Active Node Transfer System*) [3]. Essa solução surgiu motivada pelo lento processo de padronização dos protocolos e também pela ausência de uma arquitetura flexível e de fácil adaptação às novas necessidades dos usuários. A arquitetura ANTS implementa um mecanismo em redes ativas para a configuração dinâmica de roteadores. O ambiente ativo é desenvolvido com base no conjunto de ferramenta ANTS. A arquitetura ANTS tem seus princípios operacionais baseados na utilização de código móvel, com carga sobre demanda e utilização de técnicas de *cache*. Com ela é possível, a título de exemplo, introduzir novos protocolos na operação dinâmica da rede, especificando as rotinas que serão executadas nos nós roteadores.

Nesse artigo são apresentadas uma experimentação e uma avaliação do desempenho da arquitetura ANTS num cenário de rede IP visando a configuração de roteadores num cenário de aplicações multimídia. O desafio imposto e avaliado experimentalmente no artigo é propor uma solução viável e facilitada para configuração dinâmica de roteadores, atividade essa não trivial e essencial no contexto da operação e gerência das redes IP. Para validar o mecanismo apresentado, utilizaram-se dois cenários de gerência distintos, ambos típicos de topologia de redes. Esses cenários foram criados e baseados em dois modelos de gerência, no primeiro caso propondo a gerência

centralizada enquanto no segundo propondo a descentralização da gerência. Por fim, avaliaram-se os resultados obtidos e traçou-se uma comparação entre os modelos e sua adequação à situação-alvo.

Este artigo está assim organizado: a seção 2 apresenta um resumo das arquiteturas de redes ativas, a seção 3 apresenta o projeto ANTS e suas principais características, a seção 4 apresenta o protótipo implementado e a seção 5 apresenta alguns estudos de casos implementados e testados. Por fim, a seção 6 apresenta as conclusões obtidas com a realização do presente trabalho.

2. Arquiteturas de Redes Ativas

As arquiteturas de redes ativas estão agrupadas em duas abordagens básicas. A primeira é a abordagem integrada que utiliza o método de pacotes ativos e a segunda é a abordagem discreta que utiliza o método de nós ativos. Há também arquiteturas híbridas que utilizam o método de pacotes e nós ativos [2].

Na abordagem integrada, os códigos que implementam as aplicações são completamente encapsulados nos próprios pacotes. Quando uma cápsula chega em um nó ativo, o código associado a essa cápsula é carregado e passado para um ambiente de execução onde o código tem permissão de acesso limitado aos recursos do nó. Neste caso, a aplicação é inserida imediatamente no nó, no momento da utilização. Exemplos de arquiteturas que utilizam essa abordagem são: *Liquid Software* [15] e *Smart Packets* [5].

Já na abordagem discreta, os pacotes não possuem o código a ser executado, mas transmitem algumas identificações ou referências para as funções pré-definidas que se encontram nos nós ativos e para estes, no sentido de que eles decidem quais funções são executadas e que forneçam os parâmetros para essas funções. Portanto, o código existente encontra-se nos nós ativos. A motivação para tal arquitetura é que o método de pacotes ativos sofre problemas relativos tanto à performance por causa dos requerimentos de segurança, quanto à capacidade. No entanto, as aplicações do método dos nós ativos utilizam um esquema eficiente de distribuição de código sob demanda, normalmente a partir de outros nós vizinhos. Exemplos de projetos que se utilizam a abordagem discreta são os projetos CANES [11] e o ANTS [6].

É relevante destacar que os pacotes ativos podem transmitir eficientemente código somente quando este é relativamente simples e restrito. Por outro lado, os nós ativos podem transportar eficientemente qualquer código, porém, esse código é pré-definido, pois tem

que estar nos nós ativos ou em um nó de onde possa ser distribuído.

No método de pacotes e nós ativos, os pacotes transmitem um código simples, já os códigos mais complexos encontram-se nos nós ativos. As arquiteturas existentes, geralmente permitem ao usuário escolher entre os dois métodos, de acordo com as necessidades de sua aplicação. Algumas arquiteturas como Switchware [13] e Netscript [12] empregam uma combinação das duas abordagens tanto discreta como integrada.

3. ANTS - Active Node Transfer System

O projeto ANTS foi desenvolvido pelo MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) e atualmente a Universidade de *Utah* está dando continuidade ao projeto. O pacote de ferramentas do ANTS (*ANTS toolkit*) [10] está na versão 2.0.3 e disponibilizado na web, o que representa um aspecto importante no contexto das estratégias de software livre. O “*ANTS toolkit*” é baseado em linguagem de programação Java e a *API (Application Programming Interface) ANTS* consiste em um pacote de classes Java com funcionalidades de rede, a qual implementa métodos que permitem que as cápsulas sejam decodificadas e interpretadas nos nós da rede.

O ANTS foi criado para ser usado em uma infraestrutura de rede convencional, onde os roteadores IP são substituídos pelos nós ativos que executam as rotinas de processamento das cápsulas e as aplicações se comunicam sobre a rede através das cápsulas. Um mecanismo de distribuição de código é usado para empregar dinamicamente e automaticamente as rotinas requeridas nos nós. Ele também provê um modelo de programação que habilita usuários a configurar o encaminhamento de seus pacotes. A ferramenta garante alta flexibilidade na inserção destes protocolos sem a necessidade de coordenação e sem interação indesejada entre os protocolos.

3.1. Protocolos e Cápsulas

O ANTS se enquadra na arquitetura de nós ativos, pois seus pacotes não contêm códigos e sim referência aos códigos que estão nos nós. Os nós ativos são responsáveis pela segurança da rede e pelo controle dos erros que possam ocorrer.

As cápsulas têm como a principal funcionalidade, transmitir referências às rotinas específicas que são processadas em cada nó ativo. Certas rotinas integrantes do pacote ANTS são encontradas em todos

os nós ativos, porém as rotinas da aplicação não constam em todos os nós, mas são transferidas de um nó para outro, se necessário, por um método de distribuição de código.

A figura 01 representa a estrutura da cápsula. Uma cápsula começa com os campos regulares do cabeçalho IP e um cabeçalho específico do ANTS. Esse cabeçalho contém informações sobre a própria cápsula, incluindo o protocolo e as referências de rotinas (*type*) e um campo personalizável (*type-dependent header*) que deve ser atualizado à medida que a cápsula atravessa a rede. Contém também campos que os nós ativos necessitam, como a versão (*version*), campos de endereço precedente (*previous address*) e o corpo da cápsula (*payload*) que contém estruturas de camadas mais elevadas e dados do usuário que são carregados através da rede.

Fig 01. Formato das cápsulas ANTS

É importante salientar que, quando as cápsulas chegam em um roteador IP tradicional, portanto não ativo, estas cápsulas são tratadas como um pacote IP convencional e encaminhadas ao seu destino normalmente.

3.2. Nós Ativos e Distribuição de Código

Os nós ativos são os responsáveis por implementar protocolos dentro de um ambiente restrito, que limita o acesso a recursos compartilhados. Eles exportam um conjunto de primitivas (*API*) a serem utilizadas pelas aplicações e cápsulas, fornecendo recursos compartilhados entre os protocolos e estabelecendo restrições para utilização destes recursos.

Para se estabelecer uma infraestrutura programável, é importante haver um mecanismo de distribuição de códigos para os nós, onde eles são necessários. O mecanismo deve ser eficiente e de fácil adaptação para que não limite a rede. O ANTS utiliza um esquema de propagação de código associado à transferência de dados e isto é vantajoso, pois ele limita a distribuição de código somente para onde é necessário (código sob demanda).

No intuito de facilitar e acelerar o envio das cápsulas são utilizadas técnicas de *cache*. Após a primeira transferência de código, este é armazenado para melhorar a performance nos casos de sequências de cápsulas que necessitam do mesmo código.

A sequência dos eventos para o protocolo de transporte sob demanda de código é representada na Figura 02. Na sequência 1, o nó A envia a cápsula para seu nó vizinho, neste caso o nó B. Ao receber a cápsula o nó B checa o tipo da cápsula e verifica no *cache* de código. Se o código não estiver presente, a execução da cápsula é suspensa e uma requisição é enviada ao nó A. Quando o nó A receber uma requisição ele checa a existência do código correspondente ao pedido, caso positivo ele o envia imediatamente para o nó B. Por sua vez o nó B ao receber o código, ele o armazena em seu *cache* e executa a cápsula que estava suspensa. Caso o nó B não receba o código de um dos seus nós vizinhos ele simplesmente irá descartar a cápsula.

Fig 02. Sequência de eventos para distribuição de código de um protocolo

3.3 Níveis de Segurança

Em um ambiente em redes ativas é fundamental garantir segurança, para que nenhum usuário sem permissão possa executar algum código malicioso e prejudicar integridade da rede. No ANTS os conceitos de segurança são implementados de modo semelhante à Internet. A maioria das ameaças pode ser tratada pelos nós ativos localmente através de primitivas de segurança.

O esquema de segurança está dividido em dois níveis. O primeiro trata da proteção do código e é assegurado através de parâmetros definidos no cabeçalho da cápsula, semelhante ao campo TTL (*Time to Life*). O limite definido na cápsula é reduzido pelos

nós à medida que vão sendo utilizados. Ao exceder os limites de recursos, os nós começam a descartar as cápsulas quando os seus recursos chegarem a zero. Este limitador de recurso é importante para prevenir o envio de excessivas cápsulas na rede e que estas cápsulas não permaneçam ativas por muito tempo.

Outro parâmetro utilizado para garantir um certo nível de segurança nas cápsulas, é um identificador encriptado localizado na cápsula. Um algoritmo de encriptação *hash*, no caso utilizando o algoritmo MD5, tem a função para gerar uma impressão digital do código (autenticação), criando um identificador único para cada protocolo. Essa “impressão digital” do código é utilizada para reduzir o risco de protocolos fraudados e permitir que protocolos e tipos de cápsulas sejam alocados rapidamente e de forma descentralizada.

O segundo nível é garantido pela JVM (*Java Virtual Machine*), já que o ANTS é baseado em linguagem Java. Quando um programa em Java é executado, seu *bytecode* precisa passar pelos requisitos de segurança presentes na JVM, que impede a execução se o código tiver alguma irregularidade. Assim, se, por exemplo, no programa houver instruções para acessar áreas restritas da memória ou acessar recursos de hardware, a JVM não aprovará o código. No caso da linguagem Java, a JVM atua como uma espécie de intermediária entre o programa e o sistema.

4. Protótipo Implementado

A necessidade de ter uma arquitetura mais flexível e de fácil adaptação às novas requisições de usuários e, conseqüentemente, a redução de tráfego entre o gerente e roteadores motivou a implementação de um mecanismo para promover o gerenciamento baseado em redes ativas através da configuração dinâmica de roteadores. Com base no protótipo criado é possível verificar o desempenho da execução de aplicações programadas em Java e sua viabilidade no processo de configuração de roteadores.

O mecanismo implementado segue a arquitetura definida na figura 03.

Em um ambiente ativo usando a arquitetura ANTS, o mecanismo implementa as seguintes classes Java:

- *RouterApplication*. Essa classe tem como funcionalidade a gerência do envio e recebimento das cápsulas no nó gerente.
- *RouterCapsule*. Classe responsável pela configuração do nó ativo e de propagar novas cápsulas contendo dados resultantes do

processo de configuração, estas cápsulas são pertencentes à classe *RouterCapsuleReturn*.

- *RouterCapsuleReturn*. Classe responsável por retornar ao nó gerente para confirmação do processo.
- *RouterProtocol*. Classe cuja responsabilidade é definir um grupo de códigos que fazem parte da aplicação.

Todo envio de cápsula está associado a um temporizador que é implementado para garantir a entrega confiável destas cápsulas. Motivo pelo qual a arquitetura ANTS trabalha sobre o protocolo UDP (*User Datagram Protocol*).

5. Estudo de Caso

No intuito de validar o funcionamento do mecanismo proposto foi realizado um estudo de caso, onde são apresentados dois cenários de uso distintos gerados a partir de dois modelos de gerência. O objetivo é avaliar e comparar o desempenho do protótipo implementado em situações típicas de redes encontradas no cotidiano. Nessa seção detalham-se os cenários de uso utilizados, o ambiente de testes, o resultado obtido, bem como, faz-se uma breve análise desses resultados.

5.1. Cenários de Utilização

5.1.1. Cenário A – Gerência Descentralizada. No primeiro cenário, o gerenciamento é centralizado, isto é, funciona da mesma forma que o modelo tradicional cliente/ servidor. No nó gerente após a definição dos endereços de destino de cada roteador que deverá ser configurado, são enviadas diversas cápsulas uma para cada roteador no qual será iniciado o processo de configuração, como pode ser observado na Fig. 03.

Fig 03. Modelo de gerência centralizada

5.1.2. Cenário B – Gerência Descentralizada. O segundo cenário utiliza a gerência descentralizada para a configuração da rede. Este modelo de gerência permite uma redução na troca de mensagens entre gerente e roteadores. Devido a esse fato foi explorada a capacidade de flexibilidade e distribuição das redes ativas para desenvolver uma ferramenta na qual a gerência fosse descentralizada. Portanto, existe a possibilidade de configurar os roteadores com o envio de apenas uma única cápsula, reduzindo o tráfego na rede. A figura 04 mostra o modelo de gerência descentralizada.

Quando a aplicação é inicializada, é enviado uma única cápsula, e todos os roteadores ativos dentro de sua rota serão configurados. O gerente por sua vez receberá uma cápsula de confirmação de cada roteador configurado. Esta cápsula de confirmação, além de sinalizar a confirmação do processo de configuração nos nós ativos, ainda trará consigo informações resultantes do processo de configuração, como mensagens de erros. Pela necessidade de informar ao gerente sobre o processo, as cápsulas de confirmação são direcionadas ao nó gerente.

Fig 04: Modelo de gerência descentralizada

É importante destacar que a cápsula ao passar por um nó ativo inicia o processo de configuração e segue imediatamente para o próximo nó ativo até chegar ao seu destino. Isto é, não haverá a espera do término do processo de configuração para seguir para o próximo nó da rede.

5.2. Ambiente de Testes

O ambiente dos testes é representado por uma rede com três computadores (Pentium 4 - 2.26 GHz, 512 MB de memória e sistema operacional *Redhat 9*) com funcionalidades de roteador aberto conectados em malha completa e interligados por rede Ethernet (100Mbps).

O objetivo do teste é medir o custo (*overhead*) em termos de desempenho gerado pela arquitetura ANTS nos dois cenários propostos. Com base nos resultados obtidos e nas características da arquitetura, pode-se verificar se o ANTS é uma solução viável para a configuração dinâmica de roteadores e qual modelo de gerência é mais adequado.

A medição consiste em obter o RTT (*Round-Trip Time*) médio de transmissão entre o gerente e cada roteador, mais o tempo médio do processamento da cápsula para dois cenários de gerência que simulam uma situação de congestionamento na rede.

Para a simulação foram utilizados dois scripts de configuração para os roteadores. Estes *scripts* são um conjunto de parâmetros passados para a ferramenta de controle de tráfego (*tc -Traffic Control*), disponível no sistema operacional usado. Por tanto, o princípio do mecanismo de configuração constitui-se em enviar cápsulas carregando esses parâmetros de configuração e executando-os em todos os roteadores da rede.

O primeiro *script* de configuração foi denominado *script1*. Nele a largura de banda está completamente disponível, isto é, não há distinção do tipo de tráfego ao qual o roteador está sujeito. Basicamente funcionará como um roteador tradicional, roteando pacotes sem nenhuma prioridade ou distinção. Como o *script1* contém poucas instruções, isto ajuda a reduzir o tempo de processamento nos roteadores. Já o *script2* de configuração, contém um maior número de instruções comparado ao *script1*. Ele reserva parte da largura de banda para determinada aplicação, diferenciando e priorizando certos pacotes no processo de enfileiramento.

5.3 Resultados Obtidos

Os testes consistiram na execução de rodadas para a configuração dinâmica de roteadores de *backbone* (*testbed*) com cápsulas sendo executadas e, a partir das cápsulas enviadas e retornadas, pode-se obter o tempo de resposta e o tempo de processamento. O tempo de resposta é o tempo total de envio, retorno e processamento. O tempo de processamento da cápsula de configuração é fornecido pela cápsula de confirmação quando retornada ao nó gerente.

Foram calculados, para cada rodada, a média, o desvio padrão e o valor máximo e mínimo da amostra para os valores encontrados do RTT e do tempo de processamento. É importante salientar que os valores coletados são referentes ao roteador mais distante do nó gerente, pois representa o pior caso em termo de tempo de resposta. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 01.

Na medição não foram contabilizados os tempos obtidos na primeira execução das cápsulas em cada rodada, pois é sempre 10 vezes superior às demais execuções. Tal resultado se deve ao fato das classes Java da aplicação ainda não estarem distribuídas entre os nós ativos da rede, após a primeira execução das cápsulas não será mais necessário transferir o código nas cápsulas seguintes, reduzindo consideravelmente o tempo de envio.

Tabela 01. Resultados obtidos para o RTT (ms)

Medições	Primeiro Cenário		Segundo Cenário	
	Gerência Centraliz. (script1)	Gerência Centraliz. (script2)	Gerência Descentraliz. (script1)	Gerência Descentraliz. (script2)
Média	7,3	26,9	11,5	35,5
Desvio Padrão	5,2	46,4	9,3	32,9
Mínimo	4,0	2,0	5,0	4,0
Máximo	21,0	158,0	35,0	95,0

Os resultados obtidos nas medições do tempo de processamento da cápsula no roteador estão apresentados na tabela 02. A medição do tempo de processamento é um ponto importante no mecanismo de configuração, pois os resultados mostram que a maior parte do tempo consumido pelo processo de configuração é devido ao processamento das instruções de configuração (parâmetros passados para a ferramenta de controle de tráfego) que são carregados pelas cápsulas e executadas nos roteadores.

Tabela 02. Resultados obtidos para o tempo de processamento (ms)

Medidas	Script1 de configuração	Script2 de configuração
Média	18,0	191,9
Desvio Padrão	2,3	15,8
Mínimo	15,0	160,0
Máximo	23,0	221,0

É importante destacar que o tempo de processamento medido no ambiente de teste é aproximado. Em efeito, não foram incluídos o tempo de interpretação do *bytecode* da aplicação nem o tempo de processamento do cabeçalho da cápsula, devido às dificuldades de implementação da medição. Porém pode-se estimar que esse tempo não contabilizado é relativamente pequeno, não influenciando significativamente nos resultados finais.

5.4 Análise e Resumo dos Resultados Obtidos

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que os valores relacionados ao tempo de resposta

encontrados na simulação para os dois cenários de gerência propostos, tiveram desempenhos semelhantes (alguns milissegundos de diferença), com um *overhead* sempre maior para a estratégia de gerência descentralizada.

De maneira geral, observou-se também que, mesmo com tempo de processamento imposto pela execução da cápsula nos nós, a utilização deste mecanismo de comunicação nos roteadores parece ser vantajosa para a configuração dinâmica dos mesmos.

Com respeito à diferença encontrada para o RTT (medida do *overhead*), acreditamos que o motivo desse desempenho próximo no caso dos dois modelos de gerência, deveu-se, em parte, ao número limitado de máquinas utilizadas no ambiente de teste (*testbed* com 05 roteadores de *backbone*). Para *backbones* mais complexos, onde um número elevado de roteadores deve ser configurado dinamicamente, espera-se que o *overhead* relativo à arquitetura descentralizada seja mais proeminente.

Com base na análise do tipo da topologia e na característica da arquitetura de redes ativas experimentada, verificou-se também que a configuração das rotas para a configuração dinâmica (cápsulas) é um fator relevante para a obtenção de melhores tempos de configuração. Tal resultado aponta para um fato a ser considerado pela gerência distribuída em um ambiente de rede com grande número de máquinas: não basta simplesmente descentralizar a gerência, mas sim avaliar também cuidadosamente em que pontos seria realmente vantajoso fazer a descentralização.

5. Conclusão

Este trabalho experimentou o paradigma das redes ativas, em especialmente a arquitetura ANTS, no contexto de configuração de roteadores visando as aplicações multimídia que requerem qualidade de serviço (QoS) de forma dinâmica. Devido à falta de padrões, o desempenho das redes ativas tem sido pouco avaliado para as aplicações e os benefícios e vantagens das redes ativas apresentadas na literatura foram poucos testados. Neste contexto, este trabalho propõe realizar um estudo prático do desempenho das redes ativas para avaliação do seu uso na configuração dinâmica de roteadores.

Dois cenários de gerência foram propostos, baseados na gerência centralizada e descentralizada. Através da criação de uma aplicação em redes ativas, no caso específico, usando o *ANTS ToolKit* com a finalidade de analisar o desempenho desta arquitetura e

no intuito de comparar a performance do protótipo implementado nos dois cenários propostos.

As métricas de experimentação utilizadas no trabalho foram o tempo de resposta e o tempo de processamento das cápsulas. Os resultados desta análise mostram que para a situação de gerência nos dois modelos propostos, o mecanismo de configuração apresentou desempenho semelhante, porém com um maior *overhead* para a estratégia de gerência distribuída. Além disso, se conclui também que considerando o requisito de tempo de resposta o mecanismo proposto em redes ativas superou as expectativas comparadas a outros métodos e protocolos tradicionais já existentes (estratégia SNMP e configuração por *script*) e, além disso, o tempo de resposta permaneceu satisfatório para uma situação de congestionamento simulada no ambiente de teste.

A principal vantagem na utilização das redes ativas para a configuração dinâmica de roteadores está na flexibilidade e na possibilidade de injeção de código na rede permitindo o desenvolvimento de novos protocolos, serviços e outras aplicações de rede. Estes novos serviços podem ser facilmente implementados com características diferentes das ferramentas tradicionais de gerência que não oferecem flexibilidade para atualização de configurações ou troca de softwares de forma rápida e eficiente.

11. Referências

- [1] Tennenhouse, D. L., Wetherall, D. J., "Towards an Active Network Architecture", ACM Computer Communication Review, 1996.
- [2] Tennenhouse, D. L., Smith, J. M., Sincoskie, W. D., Wetherall, D. J., Minden, G. J., "A Survey of Active Network Research", IEEE Communications, Jan 1997.
- [3] Wetherall, D.J.; Gutttag, J.V.; Tennenhouse, D.L., "ANTS: A Toolkit for Building and Dynamically Deploying Network Protocols", IEEE OPENARCH 98, San Francisco, 1998.
- [4] S. Blake *et al.*, "An Architecture for Differentiated Services", IETF RFC 2475, Dec. 1998.
- [5] B. Schwartz, A. Jackson, T. Strayer, W. Zhou, R. Rockwell, and C. Partridge, "Smart packets: Applying active networks to network management", ACM Transactions on Computer Systems, 18(1):67–88, February 2000.
- [6] Wetherall, D.J.; Gutttag, J.V.; Tennenhouse, D.L., "ANTS: Network Services Without the Red Tape", IEEE Computer, 1999.
- [7] Ribeiro, R. J. M., Moreira, E. S., "Projeto de um Serviço de Redes Ativas para QoS", USP, 2001.
- [8] N. Achir, N. Agoulmine, M. Fonseca, Y. Ghamri-Doudane, G. Pujolle, "Active Technology as an Efficient Approach to Control DiffServ Network: The DACA

- Architecture”, IEEE MMNS – Multimedia Management and Networking Symposium, pp. 170-183, 2002.
- [9] M. Fonseca, N. Agoulmine, "Dynamic Deployment of Value Added Management Services for Actives Networks", 2nd Latin American Network Operations and Management Symposium, LaNOMS, Brazil, 2001.
- [10] Página web do projeto Janos: ANTS EE. Disponível em: <http://www.cs.utah.edu/flux/janos/ants.html>.
- [11] Página web do projeto CANEs. Disponível em: <http://www.cc.gatech.edu/projects/canes/>.
- [12] Página web do projeto NetScript. Disponível em: <http://www1.cs.columbia.edu/dcc/netscript/>.
- [13] Página web do projeto SwitchWare. Disponível em: <http://www.cis.upenn.edu/~switchware/>.
- [14] K. G. Anagnostakis, S. Ioannidis, S. Miltchev, J. Ioannidis, M. Greenwald and J. M. Smith, "Efficient Packet Monitoring for Network Management", IEEE NOMS – Network Management and Operations Symposium, Florence, 2002.
- [15] Página web do projeto Liquid Software. Disponível em: <http://www.cs.arizona.edu/liquid/>.
- [16] Salah Aidarous; Thomas Plevyak; Joberto S. B. Martins; Burkhard Stiller; Andrea Fumagalli; Mostafa Hashem Sherif; Paul Levine; Luca Valcarenghi. Managing IP Networks: Challenges and Opportunities. Wiley-IEEE Press, 384 pp, September 2003